

平成30年度 卒業論文

運転中の音楽に変化を与え眠気を気付かせる
システム

指導教員 北原鉄朗准教授

日本大学文理学部情報科学科

阿部賢人

2019年2月 提出

概 要

近年，自動車は人々の生活に必要不可欠になりつつある一方，大きな事故の要因にもなっている．様々な運転支援システムの実装により，交通事故件数は減少傾向にある．しかし，人々は運転支援システムに頼り，脇見運転，漫然運転による事故が相対的に増加傾向にある．

運転支援のアプローチとして自動車の動きを制御するシステム，運転者の覚醒を刺激するシステムの大きく2つに分けられる．その中で覚醒刺激システムでは，ハンドルを振動させる，シートベルトを引き締めるなどがあるが，運転操作の障害となり，危険が増す可能性がある．運転操作に直接の障害が少ないであろう音により覚醒刺激するシステムに着目すると，警告音を再生するシステム，サービスエリアに誘導するシステムなどが開発されている．高い音圧で警告音を再生すると覚醒刺激に有効であることは想像できる．しかし，必ずしも音圧レベルの高い音を出すことができるとは限らない．車内で子供が寝ているなど，同乗者に配慮しなければならない状況も考えられる．他にも様々なシステムが開発がされているが，運転者や同乗者に不快感を募らせるものも少なくない．

本研究では，音圧を上げられない状況を考慮し，ブープ音やアラーム音など新たに音を加えるのではなく，車内で再生中の音楽の周波数を変化させることにより運転者へ自身の眠気を通知するシステムを提案する．

本システムを評価するにあたり警告音を再生するものを比較対象とし，評価実験を行った．実験の詳細は，実施する時間帯を昼過ぎにする，室温を高めにするなど眠くなりやすい環境をつくり，ドライブシミュレータを用いて障害物を回避

ii

する実験である。結果として、2つの手法の間に有意差がみられた3人のうち1人は、運転者が自身の眠気に気付くまでの時間が本システムの方が短かった。主観評価からも大きな差がみられた評価は少なかったが、9人中4人が提案手法の方が「快」と答えた。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関 連 研 究	3
2.1 運転支援システム	3
2.1.1 衝突被害軽減ブレーキの開発 [3]	3
2.1.2 車線維持支援システム [5]	3
2.2 眠気検出システム	4
2.2.1 眠気検知・予測技術に基づくドライバーモニタシステム [6]	4
2.2.2 脈拍センサを用いた眠気警報システムの開発 [7]	4
2.3 覚醒刺激システム	4
2.3.1 ビープ音刺激の音圧が覚醒効果に及ぼす影響—サッカードと 脳波の解析に基づく定量評価—[8]	4

2.3.2	ドライバの能動的行動に基づく覚醒維持手法に関する研究- パーカッション演奏効果の実験的検討 [10]	5
2.3.3	覚醒水準評価による運転中の居眠り防止の研究 [11]	5
2.4	本研究との相違点	6
第3章	実現上の課題と本研究における方針	7
3.1	眠気検出方法	7
3.2	運転者への眠気の通知方法	8
第4章	システム	9
4.1	システム概要	9
4.2	ドライブシミュレータの機能	9
4.3	眠気の検出方法	10
4.4	音高の変化による運転者への通知	11
第5章	評価実験	13
5.1	実験条件	13
5.2	実験結果	15
5.3	考察	18
第6章	結論	21
6.1	結論	21
6.2	今後の展望	21
	参考文献	23

目 次

4.1	ゲーム画面 UI	10
4.2	Tobii Eye Tracker 4C[18]	11
5.1	実験器具	14
5.2	実験環境	15

表 目 次

5.1	実験結果	16
5.2	手法別アンケート	17
5.3	実験後アンケート	18

第1章 序 論

本章では，研究の背景，目的を述べた後，本論文の構成を述べる．

1.1 本研究の背景

自動車は人々の生活に必要不可欠な存在になりつつある．自動車は人々の暮らしを便利にする一方で，大きな事故の要因ともなっている．しかし近年は，先進安全自動車の普及，道路交通法の強化，交通安全主導の強化 [1] などによって減少している傾向がみられるが，安全支援装置の普及とインフラ整備によって車の設備・道路が起因となる事故が減少し，相対的に人が起因となる事故が増加していると考えられる．人は運転支援システムに頼り，注意力が低下した状態で運転していることが多くなっていることも事実である．警察庁が発表した平成 29 年中の法令違反別の交通事故件数 [2] で上位 5 つの原因に，脇見運転，漫然運転が入っている．

これらのことから，交通事故を減らすことを目的として運転支援システムの開発が盛んに行われている．運転支援システムの例として，前方にある対向車，歩行者，障害物などをカメラやレーダーで監視して，衝突の危険があれば音や表示で知らせてくれる「衝突軽減ブレーキ」 [3]，高速道路や自動車専用道路などでアクセルを踏まなくても一定の速度で走行してくれる「ACC（アダプティブクルーズコントロール）」 [4]，自動でステアリング（ハンドル）操作をしてくれる「車線維持支援システム」 [5] などがある．パナソニック社の「眠気制御技術」 [6] では，カメラ画像から測定した瞬きや表情などを人工知能技術により検出する．

運転支援のアプローチとして，ブレーキなどの操作の支援だけでなく，眠気を

気付かせたり覚醒させることも重要である。これは、眠気は重大な事故を引き起こす原因になりうるからである。従来の覚醒刺激システムはビープ音 [8] や振動 [9] などを用いている。特にビープ音は覚醒に効果的であると思われるが、大きな音を出すことは運転者だけではなく同乗者の不快感の原因にもつながる。振動させるシステムは、運転者の運転操作に対して障害になる可能性も考えられる。

1.2 本研究の目的

本研究では、音圧を上げられないことを前提とし、車内で再生中の音楽を変化させることで運転者に自身の眠気を気付かせる方法を提案する。この方法は、新たな音を加えるわけではないため、警告音のような別の音を再生するシステムと異なり、車内の音圧の向上を避けることができる。また、警告音などに比べて、運転者や同乗者に対する不快感も少なくなることが期待される。

1.3 本論文の構成

本論文の構成を述べる。第2章では、本研究の関連研究について述べる。第3章では本研究における課題と方針を、主に眠気の検出方法と運転者への眠気の通知方法について述べる。第3章では、本研究のシステムの概要を述べる。第4章では、本研究のシステムについて述べる。第5章では、本研究の評価実験に対して述べる。第6章では本研究の結論と今後の課題について述べる。

第2章 関連研究

本章では，1.2節で述べた目的を達成するために，運転支援，眠気検出，覚醒刺激それぞれの観点からの関連研究を述べる．

2.1 運転支援システム

2.1.1 衝突被害軽減ブレーキの開発 [3]

衝突被害軽減ブレーキとは，カメラやレーダーなどで前方の自動車や歩行者を検知し，追突や衝突するおそれがある場合は，音や光などでドライバーに警告してブレーキ操作による衝突回避を促すシステムである．さらにブレーキ操作が無くこのままでは追突や衝突が避けられないとシステムが判断した場合は，被害を軽減するため自動的にブレーキが作動する装置のことである．この研究では，運転者の通知方法として警告音が使用されている．

2.1.2 車線維持支援システム [5]

このシステムでは高速道路を走行する際，車線の中央付近を維持するようにステアリング（ハンドル）操作を支援し，ドライバーの運転負荷を軽減するシステムである．単眼カメラで車線（実線，破線）を検知し，ステアリング操作を制御する．操作の支援と共に振動により運転者に注意を促すが，振動での警告は運転操作の障害となると考えられる．

2.2 眠気検出システム

2.2.1 眠気検知・予測技術に基づくドライバーモニタシステム [6]

この研究では、運転者の運転中の顔画像から、眠気を検出している。顔画像から得た瞬目の波形から、60のパラメータを抽出し、評価者の主観評価である顔表情判定とを正解データとして比較した結果、正解率83%となった。また運転者の周囲温度に基づいて10~15分先の眠気を予測可能であることも実証した。

2.2.2 脈拍センサを用いた眠気警報システムの開発 [7]

この研究では、眠気を推定する指標として心拍変動に着目している。運転者に固有のスペクトルのピーク値の変化から眠気レベルを算出する。トラックドライバ運行管理向けの眠気検知システムとして、心電計に比較して負荷の少ないイヤクリップ型の脈拍センサを開発している。心電計と比較して、ピーク間隔において誤差率 $\pm 3\%$ 以内で、99.7%の一致率を確認している。実験結果は顔表情判定を正解データとし比較した結果、心電計を利用した方法と同等の正解率78.2%が得られた。

2.3 覚醒刺激システム

2.3.1 ビープ音刺激の音圧が覚醒効果に及ぼす影響—サッカードと脳波の解析に基づく定量評価— [8]

この研究では、音、圧の異なるビープ音刺激が覚醒効果に及ぼす影響について、サッカードと呼ばれる高速な眼球運動と脳波の解析に基づき定量的に比較している。その結果、ビープ音による刺激の導入に伴う刺激直後の覚醒度の上昇率は、90, 80,

70dB の順番に高くなったが、音圧間に有意な差がみられなかった。しかし平均的な覚醒度の上昇率は 90dB と 70dB の間に有意な差がみられた。このことから音圧は少なからず覚醒度に相関するといえる。

2.3.2 ドライバの能動的行動に基づく覚醒維持手法に関する研究- パーカッション演奏効果の実験的検討 [10]

この研究では、漫然運転が原因となる事故に対する対策として開発されている従来の研究は、覚醒維持時間が短いことを問題として挙げている。この理由の1つとして、互換刺激が受動的に曝露されていることから、刺激に対する慣れが生じやすいことが考えられる。そこで受動的な刺激に能動的行動を加えて慣れを生じにくくさせ、長時間の覚醒維持を可能とした。また、ドライバの演奏に伴うモチベーションが誘発されることがわかった。能動的行動の負荷により、作業負荷が運転を阻害しない程度に増大し、パフォーマンスを発揮しやすい最適なレベルになったと考えられている。

2.3.3 覚醒水準評価による運転中の居眠り防止の研究 [11]

この研究では、SPA と呼ばれる覚醒水準を評価する際に用いられる指標を利用している。SPA は皮膚電位水準と皮膚電位反応の総称であり、精神性発汗のほとんどない基準部位に基準電極を、精神発汗の多い手掌などに測定電極を装着することにより、計測される。運転者への警告は、「警告音のみ」と「警告表示+音」の2パターンを実験で用いている。結論として、眠気を催す前に警告を行うことで覚醒水準の低下を抑え、水準維持を促すことができる。「警告表示+音」において十分な効果が確認されたと述べているが、運転者や同乗者に対する不快感に関して考慮していない。

2.4 本研究との相違点

関連研究では、運転支援システムとして自動車の動きを制御するシステム、運転者の覚醒を刺激するシステムの大きく分けて2つを述べた。本研究では、後者の運転者の覚醒を刺激するシステムを提案するため、自動車の動きを制御するシステムとは、運転支援のアプローチの仕方が異なる。眠気の検出方法としては様々な方法が研究されており、一般的には第三者による顔表情判定が用いられている。顔表情判定は評価者の訓練が必要である。心拍変動を用いる場合には、大掛かりな機器が必要となり、運転者が煩わしさを感じることもあると考えられる。運転者への通知方法は、既存研究ではビーブ音や振動などがあるが、本研究では、運転者が車内で再生中の音楽に対し変化させ通知する方法を提案する。しかし、これらは運転者や同乗者に対する不快感が少なくない。よって本研究では、運転者や同乗者に対する不快感が少なくなることを目的としている。

第3章 実現上の課題と本研究における方針

本章では、本研究の課題と方針について述べる。

3.1 眠気検出方法

運転者の眠気の検出方法は、大きく分けて2つの方法がある。運転の操作情報を利用して検出する方法、運転者の生体情報を利用して検出する方法である。眠気の検出において眠気そのものを検出することは非常に難しく、多くの場合眠気と相関のある物理量を計測し眠気を検出している。操作情報を利用した検出では、ハンドル操作の情報もしくは単調度を測る方法 [12] が一般的である。生体情報を利用した検出では、心拍数・心拍変動 [13]、眼球運動 [14]、閉眼時 [15] などが挙げられる。ほかには主観評価になるが第三者による顔表情判定 [16] などがある。この中でもっとも利用されているのが顔表情判定となるが、第三者による動画像の主観評価のため評価者の訓練が必要となる。また、あくまで主観評価のため生体情報に比べて眠気の誤認証も多くなるであろう。一方心拍計や脳波計測は大掛かりな機器が必要かつ装着する煩わしさがある。

本研究では、比較的煩わしさが少なく安価なデバイスで取得可能な「閉眼時間」を用いる。

3.2 運転者への眠気の通知方法

既存の研究では眠気を検知した際にエアコンの温度調節，アラーム音やカーナビからのアナウンス，アップテンポな楽曲を優先的に選曲して再生，振動等さまざまなシステムの実装がされている [17]．その中には，アラーム音など不快に感じるものが多い．また，振動は運転操作の障害となり事故につながるリスクがあると考えられる．音による通知の中で運転者に危険を感じさせるのに最適な音は，警報や機械の操作エラー時に鳴る警告音だと考えられる．そして，音圧レベルの高い音がより運転者が気付きやすいことも容易に考えられる．しかし，必ずしも音圧レベルの高い音を出すことができるとは限らない．車内で子供が寝ているなど，同乗者に配慮しなければならず，そのために音圧を上げられない状況も考えられる．

本研究では警告音を使わず，また音圧レベルを上げず運転者に眠気を気付かせる方法として，運転者が車内で再生している音楽に対して周波数を変化させることにより運転者に通知する．

第4章 システム

本章では，本研究で提案するシステムの概要を述べた後，実験で使用したドライブシミュレータの機能，システムの詳細について述べる．

4.1 システム概要

本研究では，ドライブシミュレータを用いて実験を行うため，眠気の検出機能および運転者への通知機能はドライブシミュレータに統合する形で実装した．実装には，ユニティ・テクノロジー社が提供するゲーム開発プラットフォーム「Unity」を利用した．

4.2 ドライブシミュレータの機能

ドライブシミュレータの画面を図 4.1 に示す．操作の上手さが実験に影響しないよう，できるだけ単純な操作とするため，車両は自動で前進し，左右の動きはユーザのキーボード操作により行うものとした．障害物は無作為に生成されるので，ユーザは左右キーで車両を左右に動かすことで回避する．ゲーム画面は運転者の視点，眠気と共に運転することが多いであろう夜を想定し暗くした．1フレームごとにゲーム開始からの経過時間，目線 x , y 座標，ユーザの操作，障害物衝突判定の正誤，眠気判定の正誤を csv ファイルに書き出す．

図 4.1: ゲーム画面 UI

4.3 眠気の検出方法

目線情報の取得には、「Tobii Eye Tracker 4C」を使用する(図 4.2)。本機器は主にゲームでプレイヤーの視点を画面に表示するために利用される。本研究では、運転者の目線及び閉眼時間を取得するのに用いる。EyeTracker で得られる情報は左右それぞれの目線ではなく、目線を一点として取得する。閉眼時は閉眼直前の座標が継続して取得される。

この Eye Tracker で得られる目線情報は小刻みに変動してしまうため、EyeTracker で得た目線情報とそれを平滑化したものの差を求めることで、眠気を判定する指標とする。いま、目線情報を $y(t)$ とし(現在の実装では、 $T=60$)、それに対して移動平均により平滑化を行ったものを以下とする。

$$\bar{y}(t) = \frac{1}{T} \sum_{\tau=0}^{T-1} y(t + \tau)$$

両者の差 $\delta(t) = \bar{y}(t) - y(t)$ に対して、

$$s = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (\delta(t+1) - \delta(t))^2$$

を求め (n は平滑化でずらしたフレーム数)、 s が閾値以下になる時間が一定時間(現在の実装では、90 フレーム) 継続することにより眠気判定をしている。また 1 フレーム当たりの時間は約 1/60 秒とする。

図 4.2: Tobii Eye Tracker 4C[18]

4.4 音高の変化による運転者への通知

再生中の音楽に対する周波数の変化は 0.5 秒刻みに交互に 2 倍, 1/2 倍とする. また周波数は眠気判定をしてから目線情報が再び変化する (開眼) と元の値に戻る. 予備実験を実施した結果, 4 秒間周波数が変化して気付かないことはないと判断したため, 周波数変化は最大 4 秒間とする. 運転者が周波数の変化を感じることで, 自身の眠気に気付くことを目的としている.

第5章 評価実験

本章では、本研究のシステムに対する評価のために行った実験について述べる。本研究では、実際の運転環境で実験するのは安全上問題があるため、4.2節で述べたドライブシミュレータを用いて実験を実施した。

5.1 実験条件

実験開始時間は、一般的に眠気に襲われることの多い昼食後 30～60 分後に行う。また眠気を誘発する方法として、実験は実験開始時の室温を上げ (25℃程度) 密閉された防音室 (図 5.2) で行い、室温が下がらないよう指示はマイクを通して行った。実験で使用した機器の接続は、図 5.1 に示す。各手法を扱う前に 7 分間リラククス効果のある音楽を被験者に聞かせる。楽曲は『究極に眠れる CD Rumors Ambient Project』に収録されている「深き眠りへ…」を使用した。本研究では、音圧レベルを一定にすることを前提に進めているため、日常会話で発している音圧と同じ 60dB で統一した。実験では日本人の多くの人が運転中に聞いている音楽は J-POP であろうと推測し、楽曲は RWC 研究用データベース [19]: ポピュラー音楽 No. 33～48 に収録されている「はじまり/森元康介」を使用した。被験者は 19～22 歳の大学生男女 9 名である。実験では、運転者への通知を以下の 2 つの手法で行った。

手法 1 眠気を検知したら、警告音 [20] を再生する。警告音は 0.5 秒の音源を最長 4 秒間 (8 回) 繰り返す仕様。

手法2 本研究で提案している周波数を0.5秒刻みに交互に1/2倍, 2倍に変化させ, 最長4秒間繰り返す仕様.

順番での不公平さが出ないように被験者ごとに順番を入れ替えて行った.

図 5.1: 実験器具

手法別アンケートは以下の項目を1~7の7段階で評価してもらった(表5.2).

Q1:システム利用中, 眠気はどれくらいありましたか. (7が最も「眠い」を表す)

Q2:音楽の変化または警告音で自分の眠気に気づきましたか. (7が最も「気付く」を表す)

Q3:音楽の変化または警告音に対する不快感はいかがでしたか. (7が最も「快」を表す)

実験後アンケートも以下の項目を同様に7段階で評価をしてもらった.

Q4:ゲームの難易度はいかがでしたか. (7が最も「難しい」を表す)

Q5:音が変わるもしくは警告音が再生されるタイミングは適切でしたか. (7が最も「適切」を表す)

図 5.2: 実験環境

5.2 実験結果

各被験者それぞれの手法で実験を行った時の目線情報から、眠気を検出して音の変化を開始もしくは警告音を再生し始めてから、再び目線が動き始める時間を被験者ごとに集計した。ヒストグラムの観察により正規性が見られなかったことからマン・ホイットニーのU検定を行った。結果が表 5.1 である。

客観評価である実験結果（表 5.1）から手法 1 の方が早く気付くグループ、手法

表 5.1: 実験結果

	手法 1(警告音)			手法 2(Pitch)			P 値
	n	中央値	四分位範囲	n	中央値	四分位範囲	
A	9	0.908	0.727	21	<u>0.398</u>	0.624	0.074
B	39	<u>0.792</u>	1.749	23	0.821	1.306	0.242
C	35	<u>0.465</u>	1.298	70	1.183	1.613	0.030
D	13	0.642	0.845	45	<u>0.474</u>	1.189	0.375
E	39	<u>0.614</u>	0.797	22	1.152	1.218	0.021
F	25	1.115	1.930	27	<u>0.279</u>	0.783	0.020
G	2	0.552	0.043	6	<u>0.125</u>	0.356	0.202
H	2	<u>0.314</u>	0.234	4	0.507	0.244	0.124
I	0	—	—	4	<u>0.225</u>	0.172	—

n: 警告音が再生されたまたは周波数が変化した回数

2の方が早く気付くグループ、両手法間で明確な差がなかったグループに分かれた。被験者 C, E は手法 1 の方が気付くまでの時間の中央値が短く、また有意水準 5% (以下、同様) で有意差があった。一方、被験者 F は手法 2 の方が気付くまでの時間の中央値が短く、有意差があった。被験者 A も手法 2 の方が気付くまでの時間の中央値が短かったが、有意差は見られなかった。これは、手法 1 において警告音が再生される (閉眼が検知される) 回数が 9 回と少なかったからと考えられる。被験者 B は気付くまでの時間の中央値は手法 1 の方が短いものの、有意差はなかった。被験者 D は気付くまでの時間の中央値は手法 2 の方が短いものの、有意差はなかった。被験者 G, H は手法 1 において警告音が再生される回数、手法 2 において周波数が変化した回数が少なかったため、有意差がみられなかった。被験者 I は手法 1 において一度も警告音が再生されなかった。

主観評価である手法別アンケート (表 5.2) の Q2 からは、被験者 B, C は手法

表 5.2: 手法別アンケート

	Q1		Q2		Q3	
	手法 1	手法 2	手法 1	手法 2	手法 1	手法 2
A	5	6	4	4	4	4
B	7	7	7	4	2	3
C	5	5	5	3	2	6
D	4	4	5	5	3	5
E	5	6	3	6	3	2
F	5	6	6	6	4	3
G	5	3	6	5	6	7
H	5	5	5	5	5	4
I	4	5	4	5	5	5
ave	5.00	5.22	5.00	4.78	3.77	4.33

1の方が気付きやすかったと答えた。被験者 E は手法 2の方が気付いたと答えた。被験者 G は手法 1の方が気付いたと答えたが、大きな差はなかった。被験者 I は手法 2の方が気付いたと答えたが、大きな差はなかった。被験者 A, D, F, H は両手法の間に差がないと答えた。Q3については、被験者 E, F, H は手法 1の方が「快」と答えたが、大きな差はなかった。被験者 D は手法 2の方が「快」と答えた。被験者 B, G は手法 2の方が「快」と答えたが、大きな差はなかった。被験者 A は両手法の間に差がないと答えた。

実験後アンケート（表 5.3）から各質問に対する平均は、Q4 は 1.67, Q5 は 5.33 であった。

表 5.3: 実験後アンケート

	Q4	Q5
A	1	5
B	1	7
C	2	2
D	1	5
E	1	6
F	2	5
G	4	7
H	1	5
I	2	6
ave	1.67	5.33

5.3 考察

客観評価から、手法1で警告音が1度も再生されなかった被験者Iを除いた8人のうち、有意差がみられた被験者は3人だった。3人中2人が手法1の方が気付くまでの時間の中央値が短く、1人が手法2の方が気付くまでの時間が短かった。この結果から、警告音を再生するものと、再生中の音楽の周波数を変化させるものの気付くまでの時間がどちらの方が短いかは、ユーザにより異なることがわかった。8人中5人が有意確率5%以上になった原因として、警告音が再生される、または周波数に変化する回数が少なかったことが挙げられる。これは、実験時間の短さ、被験者の眠気が不足していたと考えられる。実際に被験者Dは、アンケートの自由記述欄に「実験中あまり眠気がなかった」と回答した。

主観評価では、手法別アンケートのQ2からは、8人中3人（客観評価と同様、被験者Iを除く）が手法1、1人が手法2の方が「気付きやすい」と答え、4人が

「変わらない」と評価したことから、各手法どちらが気付きやすいかには、個人差があることがわかった。客観評価でグループ分けした、手法1の方が早く気付くグループ（被験者C, E）の主観評価は、Q2から被験者Cは早く気付いた手法1の方が気付きやすいという評価で、被験者Eは早く気付いた手法1ではなく、手法2の方が気付いたという評価だった。手法2の方が早く気付くグループ（被験者F）は、1人中1人が差がないという評価だった。これらのことから、客観評価による眠気に気付くまでの時間と主観評価による気付きやすさに関連性がないことがわかった。

Q3からは8人中3人が手法1, 4人が手法2の方が「快」と答え、1人が「変わらない」と答えたこと、全被験者の平均値から、少しではあるが周波数の変化の方が不快感が少ないことがわかった。

実験後アンケートのQ4からゲームの難易度は簡単であることがわかった。このことから眠気を誘発する、単純な操作とするための実験環境づくりが適切だったことがわかった。Q5では、周波数が変化または警告音が再生するタイミングが適切であることがわかった。

アンケートの自由記述欄には「目線をずらしていないのに警告音が鳴って不快だった」という回答があった。これは、実験後アンケートQ5で、平均的には眠気を判定する基準が適切であったといえるが一部の被験者には適切ではなかったことがわかった。このことからユーザにより閾値を変更するべきであることがわかった。

第6章 結 論

本章では，本研究のまとめと今後の展望について述べる．

6.1 結論

本研究では，運転者が車内で音楽を再生している状況を前提とし，運転者の眠気を検出して，再生中の音楽の周波数を変化させることで自身の眠気を気付かせるシステムを提案した．眠気の検出方法には，「閉眼時間」を用いた．警告音を再生するものと比較した結果，客観評価では2つの手法に大きな差はなかったが，被験者の主観評価で，9人中4人に本研究で提案した手法の方が不快感が少ないといえる結果がみられた．この2つの結果から，少なくとも一部のユーザには，本研究の目的である「運転者や同乗者の不快感を少なく，運転者に眠気を気付かせること」が達成された．

6.2 今後の展望

客観評価から2つの手法に有意差がみられた被験者が少なかったことは課題である．これは，実験時間を長くすることで改善されることが期待される．十分な情報を得られなかった被験者の一部は，あまり眠気を感じていなかったことが原因と考えられるため，実験環境の改善も必要とされる．被験者の操作情報など他の情報についても分析したい．本研究の実験では，再生中の音楽の周波数の変化は，被験者の疲労や負担を考慮して0.5秒刻みに交互に2倍，1/2倍のみとしたが，

2倍, 1/2倍の順を変えたり, 0.5秒を1秒にした実験をし, 比較したい. また本研究では, 被験者の安全を考慮して, 実際に自動車を運転してもらうのではなく, ドライブシミュレータを自作し, 実験を行った. 実際の運転とは異なる環境から, 被験者の危機感や眠気に差があったと考えられるため, 実際の運転での実験結果も分析したい.

参考文献

- [1] 内閣府政策統括官（共生社会政策担当），道路交通安全に関する基本政策等に係る調査報告書，
https://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/pdf_1/all-1.pdf
- [2] 警察庁交通局，平成 29 年中の交通事故の発生状況，
<https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/H29zennjiko.pdf>
- [3] 澤田東一，廣瀬敏也，春日伸予，銭谷真拓，衝突被害軽減ブレーキシステムの評価に関する研究，国際交通安全学会誌，33，4，13-20，2008
- [4] 大前学，自動車の車間距離制御システムの研究動向，交通運輸情報プロジェクトレビュー，23，28-33，2014
- [5] 本田技研工業（株），LKAS〈車線維持支援システム〉，
<https://www.honda.co.jp/hondasensing/feature/lkas/>
- [6] 武井慎一，砂川未佳，楠亀弘一，望月誠，北島洋樹，下村義弘，眠気検知・予測技術に基づくドライバーモニタシステム，Panasonic Technical Journal，64，2，2018
- [7] 佐藤聡，富森英樹，増田祐太，小田切淳一，加藤秀雄，中野泰彦，脈拍センサを用いた眠気警報システムの開発，マルチメディア，分散，協調とモバイル（DICOMO2014）シンポジウム，24-29，2014

- [8] 國分志郎, 植野彰規, 内川義則, ビープ音刺激の音圧が覚醒効果に及ぼす影響—サッカーと脳波の解析に基づく定量評価—, 計測自動制御学会論文集, 44, 11, 871-877, 2008
- [9] 小西建斗, 萩原啓, 体感振動刺激が及ぼす生体反応と単調作業課題への影響, モバイル学会誌, 5, 2, 49-55, 2015
- [10] 小川 洋明, 石田健二, 大須賀 美恵子, ドライバの能動的行動に基づく覚醒維持手法に関する研究 -パーカッション演奏効果の実験的検討-, 自動車技術会論文集, 44, 6, 1459-1464, 2013
- [11] 三浦崇嗣 屋井鉄雄 増田智志 鈴木美緒, 覚醒水準評価による運転中の居眠り防止の研究, 土木計画学研究・講演集, 38, 286, 2008
- [12] 山本恵一, 運転注意力モニタのヒューマンインターフェース, 自動車技術, 56, 74-8, 2002
- [13] 柳平雅俊, 安土光男, 眠気予測技術の開発, D & R PIONEER, 17, 1, 2007
- [14] , 平田豊 眼球運動と瞳孔ゆらぎによる眠気予兆検出, 電子情報通信学会技術研究報告 HIP, ヒューマン情報処理 112(283), 83-87, 2012
- [15] 杉本大樹, 高野博史, 中村清実, 眠気度推定のための瞬き特徴解析 (ME とバイオサイバネティックス), 電子情報通信学会技術研究報告, 114, 51, 49-52, 2014
- [16] 大見拓寛, 運転者の居眠り状態評価の画像センサ, 人工臓器, 42, 1, 2013
- [17] 富士通 (株), 本人も気づかない眠気をキャッチ (眠気検知技術),
[http://www.fujitsu.com/jp/group/labs/resources/tech/techguide/
list/car/p06.html](http://www.fujitsu.com/jp/group/labs/resources/tech/techguide/list/car/p06.html)

- [18] Tobii Eye Tracker 4C, https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/616oAttDV-L..SL1500_.jpg
- [19] RWC 研究用音楽データベース,
<https://staff.aist.go.jp/m.goto/RWC-MDB/index-j.html>
- [20] 効果音素材試聴, Track1,
<https://dova-s.jp/se/download910.html>
- [21] K. Takemura, Y. Matsumoto, T. Ogasawara, Drive Monitoring System Based on Non-Contact Measurement System of Driver's Focus of Visual Attention, Trans. of the Japan Society of Mechanical Engineers Series C, 71, 702, 519-524, 2005

謝 辞

本研究を進めるに当たり，指導教官の北原鉄朗准教授からは多大な助言を賜りました．厚く感謝を申し上げます．北原研究室の先輩方，同期，後輩にも感謝申し上げます．また進んで被験者を務めてくれた方々に感謝の意を表します．